

СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН.

Джаханов Обиджон Олимович

Email : djaxanov.obidjon@bsmi.uz <https://orcid.org/0009-0006-4011-5277>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г. Бухара, ул. А. Навои. 1

Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

Резюме : ВЗОМТ – одна из наиболее распространенных инфекций у небеременных женщин репродуктивного возраста и важная проблема общественного здравоохранения. Это связано с серьезными долгосрочными последствиями, включая трубное бесплодие, внематочную беременность и хроническую тазовую боль. Кроме того, лечение острого ВЗОМТ и его осложнений связано со значительными затратами на здравоохранение.

ключевые слова : Сальпингит , Оофорит , Тубоовариальный абсцесс Эндометрит, Параметрит ,Пельвиоперитонит тазовый перитонит, хорионический гонадотропин.

Этиология и патогенез.

ВЗОМТ представляют собой заболевания органов верхних отделов женского репродуктивного тракта, включающие эндометрит, параметрит, сальпингит, оофорит, тубоовариальный абсцесс, пельвиоперитонит, развитие которых происходит в основном в результате восходящей инфекции.

К абсолютным патогенам, участвующим в развитии ВЗОМТ, относят *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Trichomonas vaginalis*.

В большинстве случаев (85%) возбудителем ВЗОМТ является возбудитель, передающийся половым путем, или возбудитель, ассоциированный с бактериальным вагинозом.

В менее 5% случаев ВЗОМТ не связан с патогеном, передающимся половым путем (например, *Escherichia coli*, *Bacteroides fragilis*, Group B streptococci, *Campylobacter* spp) или респираторным патогеном (например, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, Group A streptococci, *Staphylococcus aureus*), которые колонизируются в нижних отделах половых путей.

При нарушенной иммунокомпетентности организма возбудителями являются условнопатогенные (оппортунистические) микробы – облигатно-анаэробные и факультативноанаэробные и их ассоциации, которые в низких титрах могут присутствовать в составе нормальной микрофлоры влагалища и перианальной области – *Bacteroides* spp., *Peptostreptococcus* spp., *Prevotella* spp., *Escherichia coli*, *Gardnerella vaginalis*, *Streptococcus* spp. и т.д.

В настоящее время роль *Mycoplasma genitalium*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis* и *Ureaplasma urealyticum* в этиологии ВЗОМТ остается неясной.

Смешанный характер инфекции и высокая частота бесконтрольного многократного использования антибактериальных препаратов способствуют развитию антибиотикорезистентности.

ВЗОМТ способствуют повышению рисков развития бесплодия, невынашивания беременности, спаечного процесса, хронической тазовой боли, эктопической беременности, что значительно ухудшает качество жизни женщин.

Факторы риска ВЗОМТ:

- молодой возраст (до 25 лет);
- курение табака;
- факторы, связанные с сексуальным поведением:
- незащищенный половой акт при немоногамных отношениях;
- половой акт с партнером с симптомами ИППП,- молодой возраст начала половой жизни (до 15 лет), - несколько половых партнеров.
- смена полового партнера (в пределах последних трех месяцев);
- ВЗОМТ в анамнезе (у пациентки или ее партнера);
- наркомания;
- акушерские и гинекологические операции, внутриматочные диагностические манипуляции, включая медикаментозный аборт, дилатацию и кюретаж, гистероскопию, гистеросальпингография, экстракорпоральное оплодотворение; • введение внутриматочной спирали в течение последних 3 недель.

Эпидемиология.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется 448 млн. новых случаев ВЗОМТ (до 60% от общего числа гинекологических заболеваний). Пик заболеваемости (4-12%) приходится на возраст 17-28 лет, что связано с сексуальной активностью и низкой частотой использования барьерных методов контрацепции.

Классификация.

Женевская международная классификация болезней, травм и причин смерти (ВОЗ, 1980) выделяют следующие нозологические формы ВЗОМТ:

- 614.0 Острый сальпингит и оофорит:
 - абсцесс: маточной трубы, яичника, тубоовариальный,
 - оофорит,
 - пиосальпинкс,
 - сальпингит,
 - воспаление придатков матки,
- 614.3 Острый параметрит и тазовая флегмона
- 614.4 Хронический или неуточненный параметрит и тазовая флегмона.
- 614.5 Острый или неуточненный перитонит

Классификация, предложенная Краснопольским В.И. и соавторами, которая позволяет выделить:

Клинические формы ВЗОМТ:

1. Неосложненные: острый сальпингит, метроэндометрит.
2. Осложненные: пиосальпинкс, пиовар, параметрит, тубоовариальный абсцесс, абсцесспрямокишечно-маточного пространства, пельвиоперитонит, перитонит, сепсис.

По локализации: • односторонний • двусторонний.

По клиническому течению:

- острый – с выраженной клинической симптоматикой (менее 30 дней);
- хронический – с неустановленной давностью заболевания или давностью более 30 дней; • субклинический;
- недиагностированный.

Клиническая картина.

Клиническая картина ВЗОМТ широко варьируется как по степени тяжести, так и по симптоматике, при этом у некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно.

К основным симптомам относят:

- тазовую боль: обычно двустороннюю. В некоторых случаях длительность болей составляет 2 недели и более. Также важным фактором является появление боли во время менструации или вскоре после нее,
- диспареунию,
- дисменорею,
- слизисто-гнойные выделения из цервикального канала или из влагалища при сочетании с острым цервицитом, бактериальным вагинозом или эндометритом,
- аномальные маточные кровотечения (АМК) по типу межменструальных, посткоитальных и меноррагических (отмечается в 1/3 случаев ВЗОМТ),
- болезненность при экскурсии шейки матки, матки, придатков матки при бимануальном влагалищном исследовании (отсутствует при легких и среднетяжелых ВЗОМТ).

В ряде случаев могут быть:

- лихорадка ($>38^{\circ}\text{C}$) или озноб,
- дизурия,
- тошнота и/или рвота.

Реже у женщин отсутствует какая-либо клиническая симптоматика или отмечаются атипичные симптомы, такие как боль в правом подреберье, что может быть следствием перигепатита (синдром Фитц-Хью-Куртиса), который является часто результатом хламидийной инфекции (возбудитель *Chlamydia trachomatis*).

Синдром Фитц-Хью-Куртиса встречается в 10% случаев ВЗОМТ и характеризуется болями в правом подреберье и плевральным компонентом, которые могут проявляться болью в области плеча. Пальпация указывает на выраженную боль, и может быть поставлен диагноз холецистита. Аминотрансферазы в основном в пределах нормы или незначительно повышены.

Если симптомы ВЗОМТ атипичны (например, боль в атипичной области) или нет значительного улучшения в течение 72 часов от начала антибактериальной терапии, или боль сохраняется после окончания лечения, то в таких случаях необходимо заподозрить тубоовариальный абсцесс или поставить альтернативный диагноз.

Симптомы ВЗОМТ неспецифичны.

Диагностика.

Своевременная диагностика и лечение ВЗОМТ необходимы для предотвращения долгосрочных осложнений и последствий.

Сложность диагностики ВЗОМТ заключается в том, что не существует легкодоступного и точного диагностического теста. Ни одна из инфекций или клинических проявлений не являются патогномоничной для ВЗОМТ. Вот почему не существует «золотого стандарта» диагностики ВЗОМТ.

Клинический диагноз – важнейшая практическая рекомендация!

Предварительный диагноз устанавливается на основании жалоб пациентки, анамнестических данных, физикального обследования, лабораторных и инструментальных данных.

С У женщин из групп риска с необъяснимой тазовой болью, болезненной экскурсией шейки матки, болезненностью матки или придатков диагноз ВЗОМТ должен быть установлен на основании клинических симптомов при отсутствии других очевидных причин

Жалобы и анамнез.

См. рубрику «Клиническая картина».

Сбор анамнеза должен быть ориентирован на потенциальные факторы риска, особенно анамнез половой жизни, количество партнеров, незащищенный секс, а также недавние боли (преимущественно в последние 2 недели) и её характер (чаще всего острый).

Физикальное обследование.

С Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ВЗОМТ проведение:

- визуального осмотра наружных половых органов,
- оценки состояния кожных покровов и слизистых,
- температуры тела,
- ЧСС,
- частоты дыхательных движений,
- оценки выделений из влагалища (количество, консистенция, цвет, запах),
- пальпации всех 4-х квадрантов живота,
- осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах,
- бимануальное влагалищное исследование

Бимануальное влагалищное исследование следует проводить всем пациенткам с подозрением на ВЗОМТ для оценки подвижности и болезненности шейки матки, матки, придатков и наличия образования с четкими контурами в области придатков матки (тубоовариальный абсцесс). Однако эти симптомы неспецифичны и могут встречаться и при других заболеваниях органов малого таза и кишечника.

Важно исключить другие потенциальные причины болей внизу живота, включая внематочную беременность, кисты яичников и желудочно-кишечные причины, включая аппендицит.

К основным признакам и симптомам, требующим немедленной консультации акушерагинеколога, относятся:

- сильная боль в животе, в том числе перитонеальные симптомы (например, ригидность мышц передней брюшной стенки, симптомы раздражения брюшины),
- лихорадка,
- отсутствие реакции на пероральные препараты.

Лабораторные тесты.

Лабораторные тесты не должны задерживать начало эмпирической антибактериальной терапии ВЗОМТ.

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ВЗОМТ проводить общий (клинический) анализ крови развернутый

У пациентки с ВЗОМТ может быть выявлен лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (увеличение содержания палочкоядерных лейкоцитов), повышение уровня СОЭ.

Отсутствие изменений в общем развернутом анализе крови не позволяет исключить инфекционный процесс и часто встречается при легкой и среднетяжелой формах ВЗОМТ.

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ВЗОМТ исследование уровня Среактивного белка в сыворотке крови (СРБ)

СРБ является информативным лабораторным маркером системного воспаления. Уровень СРБ отражает тяжесть воспалительного процесса, однако референсные его значения не позволяют исключить ВЗОМТ. Динамика его концентрации может быть использована в оценки эффективности проводимой терапии. В качестве маркера тубо-овариального абсцесса может быть использовано повышение уровня прокальцитонина выше 0,33 нг/мл (чувствительность метода составляет 62%, специфичность 75%).

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ВЗОМТ исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови, определение антител к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита В или HBsантигена, иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С или антигена HCV.

Рекомендуется пациентам с подозрением на ВЗОМТ проводить микроскопическое исследование влагалищных мазков на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ВЗОМТ проведение ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза (по возможности трансвагинальным датчиком).

Рекомендуется пациенткам с подозрением на хронический эндометрит и внутриматочные синехии (по данным УЗИ), при бесплодии, 2 и более неудачные попытки переноса эмбрионов, невынашивании беременности, аномальных маточных кровотечениях и др. проведение биопсии эндометрия с гистологическим исследованием биопсийного материала при возможности под контролем гистероскопии.

При осложненных, распространенных формах ВЗОМТ, септических состояниях рекомендуется рентгенография и/или МСКТ органов грудной клетки (при изменениях на рентгенограмме).

Лечение.

Терапевтические цели лечения острого ВЗОМТ включают как краткосрочные результаты, такие как клиническое и микробиологическое излечение, так и предотвращение долгосрочных последствий, таких как бесплодие, внематочная беременность, рецидивирующая инфекция и хроническая тазовая боль.

Немедикаментозная терапия.

С Пациенткам с тяжелыми ВЗОМТ формами ВЗОМТ показан дополнительный отдых

Медикаментозная терапия.

Для лечения ВЗОМТ используется антимикробная, противовоспалительная, инфузионнотрансфузионная, антикоагулянтная терапия.

Откладывание лечения ВЗОМТ увеличивает риск отдаленных последствий, таких как внематочная беременность, бесплодие и хроническая тазовая боль. Из-за этого, а также из-за отсутствия четких диагностических критериев, рекомендуется начинать

эмпирическое лечение при наличии минимальных клинических признаков или подозрении на ВЗОМТ.

Важно, чтобы эмпирическое лечение было начато, как только будет поставлен предположительный диагноз острого ВЗОМТ, поскольку предотвращение осложнений в значительной степени определяется ранним назначением (<72 часов) соответствующей антимикробной терапии

Задержка лечения ВЗОМТ на 2-3 дня от момента поступления пациентки повышает риск бесплодия и внематочной беременности в 3 раза.

ВЗОМТ легкой и средней степени тяжести можно лечить в амбулаторных условиях без повышенного риска осложнений

Показаниями к госпитализации в стационар являются:

- необходимость парентерального введения антибактериальных препаратов;
- беременность;
- неэффективность амбулаторного лечения;
- тубоовариальный или тазовый абсцесс;
- неотложные хирургические состояния (острый живот);
- тяжелые (распространенные формы) ВЗОМТ (лихорадка $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$, тошнота и рвота);
- диагностическая неопределенность.

Важным компонентом в лечении ВЗОМТ является назначение антибактериальных препаратов. Схемы антибактериальной терапии многообразны, однако следует отметить малочисленность адекватных контролируемых клинических исследований по их эффективности.

Внедрение в клиническую практику антибиотиков привело к улучшению прогноза острого ВЗОМТ, практически ликвидирована смертность. Эмпирическая антибактериальная терапия должна быть предложена всем пациенткам с ВЗОМТ в момент поступления.

Продолжительность терапии ВЗОМТ составляет 10-14 дней. Такая длительность необходима для проведения полной эрадикации возбудителей с целью предотвращения хронизации воспалительного процесса, а также рецидивов и осложнений.

Схемы лечения ВЗОМТ должны охватывать широкий спектр вероятных патогенов (гонококки, хламидии, генитальные микоплазмы, грамотрицательная кишечная микрофлора, грамположительные аэробы, анаэробы и др.).

Схемы эмпирической антибактериальной терапии ВЗОМТ

Амбулаторно:	Стационарно:
Цефтриаксон 500 мг (при весе <150 кг) или 1 г (при весе >150 кг) однократно в/м	<ul style="list-style-type: none"> • Цефтриаксон 2 г в/в каждые 6 часов + Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней + Метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней.
+ Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней	
± Метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней.	
	Продолжительность терапии – до 24-48 часов после улучшения клинической картины. Затем амбулаторное лечение:

Доксициклин по 100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней + Метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней.
--

Рекомендуется пациенткам с ВЗОМТ назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) с учетом противопоказаний к их назначению с целью обезболивания, купирования лихорадки и противовоспалительного действия

Рекомендуется пациенткам с распространенными формами и тяжелым течением ВЗОМТ (лихорадка $>38^{\circ}\text{C}$, tuboовариальный абсцесс, тазовый перитонит) проводить комплексную терапию (инфузионная, трансфузионная, антикоагулянтная). Другие поддерживающие меры включают противорвотные, обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Инфузионную терапию (кристаллоиды, корректоры электролитного обмена плазмозамещающие и белковые препараты) следует проводить в объеме инфузий 1,5-2,5 л/сутки. Продолжительность терапии индивидуальна (в среднем 4-7 суток).

Список литературы.

1. Воспалительные болезни женских тазовых органов. Российское общество акушеров-гинекологов. Клинические рекомендации. Москва, 2021 г.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted diseases treatment guidelines (2015).
3. European guideline for the management of pelvic inflammatory disease (2017). Jonathan Ross I, Secondo Guaschino, Marco Cusini and Jorgen Jensen.
4. The British Association for Sexual Health and HIV (BASHH). Pelvic inflammatory disease. Guideline. 2019.
5. Национальное руководство гинекология. под руководством Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н., Радзинского В.Е., Манухина И.Б. 2017.
6. Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойная гинекология. Руководство. Москва. Медпресс. 2001. С.288.
7. Diagnosis and management of tubo-ovarian abscesses. Kirsty Munro, Asma Gharaibeh, Sangeetha Nagabushanam, Cameron Martin. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Review. 2018. P 11-19.
8. Canadian Guidelines on Sexually Transmitted Infections – Management and treatment of specific syndromes – Pelvic Inflammatory Disease (PID). 2016.
9. De Carvalho NS, Palú G, Witkin SS Mycoplasma genitalium, a stealth female reproductivetract. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Sep 14. doi: 10.1007/s10096-019-03707-8.
10. Tamarelle J, Thiébaud ACM, de Barbeyrac B, Bébéar C, Ravel J, Delarocque-Astagneau E. The vaginal microbiota and its association with human papillomavirus, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and Mycoplasma genitalium infections: a systematic review and metaanalysis. Clin Microbiol Infect. 2019 Jan;25(1):35-47.
11. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease: an abridged version of a Cochranesystematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Ricardo F Savaris, Daniele G Fuhrich, Rui V Duarte, Sebastian Franik, Jonathan D C Ross. Sex Transm Infect. 2019 Feb; 95(1): 21–27.

12. Kapustian V, Namazov A, Yaakov O, Volodarsky M, Anteby EY, Gemer O. Is intrauterine device a risk factor for failure of conservative management in patients with tubo-ovarian abscess? An observational retrospective study. Arch Gynecol Obstet. 2018 May;297(5):1201-1204.
13. Интернет ресурс www.mkb-10.com.
14. Ha MM, Belcher HME, Butz AM, Perin J, Matson PA, Trent M Partner Notification, Treatment, and Subsequent Condom Use After Pelvic Inflammatory Disease: Implications for Dyadic Intervention With Urban Youth. Clin Pediatr (Phila) 2019 Oct;58(11-12):1271-1276.
15. Savaris RF, Fuhrich DG, Duarte RV, Franik S, Ross JDC. Antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease: an abridged version of a Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Sex Transm Infect. 2019;95(1):21-27. doi:10.1136/sextrans-2018053693.
16. Australian Sexual Health Alliance (ASHA). Australian management guideline. Pelvic inflammatory disease. 2018.
17. Erenel H, Yilmaz N, Oncul M, Acikgoz AS, Karatas S, Ayhan I, Aslan B, Tuten A. Usefulness of Serum Procalcitonin Levels in Predicting Tubo-Ovarian Abscess in Patients with Acute Pelvic Inflammatory Disease. Gynecol Obstet Invest. 2017;82(3):262-266. doi: 10.1159/000449161. Epub 2016 Sep 3. PMID: 27592364.
18. Pelvic Inflammatory Disease Management Guidelines. 2017. The New Zealand Sexual Health Society.
19. Munson E, Bykowski H, Munson KL, et al. Clinical laboratory assessment of Mycoplasma genitalium transcription-mediated amplification using primary female urogenital specimens. J Clin Microbiol 2016; 54:432–8.;
20. Tan L. Clinical and diagnostic challenge of antimicrobial resistance in Mycoplasma genitalium. MLO Med Lab Obs 2017; 2017:8–12.].
21. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, Carroll KC, Chapin KC, Gilligan PH, Gonzalez MD, Jerris RC, Kehl SC, Patel R, Pritt BS, Richter SS, Robinson-Dunn B, Schwartzman JD, Snyder JW, Telford S 3rd, Theel ES, Thomson RB Jr, Weinstein MP, Yao JD. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. Clin Infect Dis. 2018 Aug 31;67(6):e1-e94. doi: 10.1093/cid/ciy381. PMID: 29955859; PMCID: PMC7108105.].
22. Patel MD, Young SW, Dahiya N. Ultrasound of Pelvic Pain in the Nonpregnant Woman. Radiol Clin North Am. 2019 May;57(3):601-616.
28. Clinical Effectiveness Group. UK national guideline for the management of pelvic inflammatory disease 2011. London (UK): British Association for Sexual Health and HIV; 2011 Jun. 18 p. [39 references].
23. Xiao G., Xiao X. Sepsis-Induced Lung Injury: The Mechanism and Treatment // Severe Trauma and Sepsis. – Springer, Singapore, 2019. – C. 253-275.
24. Kulchavenya E., Naber K. G., Johansen T. E. B. Urogenital tuberculosis // Extrapulmonary Tuberculosis. – Springer, Cham, 2019. – C. 141-153.
25. Sartelli M, Weber DG, Ruppé E, Bassetti M., Wright BJ, Ansaloni L. et al. Antimicrobials: a global alliance for optimizing their rational use in intra-abdominal infections

(AGORA). World J Emerg Surg. 2016 Jul 15;11:33. doi: 10.1186/s13017-016-0089-y. e Collection 2016.

26. Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи: Российские клинические рекомендации/ Под ред. С.В.Яковлева, Н.И.Брико, С.В.Сидоренко, Д.Н.Проценко. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 156с.

27. Mathur M, Scutt LM. Nongynecologic Causes of Pelvic Pain: Ultrasound First. ObstetGynecol Clin North Am. 2019 Dec;46(4):733-753.

28. Curry A, Williams T, Penny ML Pelvic Inflammatory Disease: Diagnosis, Management, and Prevention. Am Fam Physician. 2019 Sep 15;100(6):357-364.

29. Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике: Евразийские клинические рекомендации/под ред. С.В.Яковлева, С.В.Сидоренко, В.В.Рафальского, Т.В.Спичак. М.:Издательство «Пре100 Принт», 2016 0144с.

30. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии/ Под ред. Л.С.Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. – Смоленск: МАКМАХ, 2007. – 464с.

31. Магнитотерапия в лечебно-реабилитационных и профилактических программах: клинические рекомендации.- Москва. 2015, 47 с.

32. Лазерная терапия в лечебно-реабилитационных и профилактических программах: клинические рекомендации.- Москва. 2015, 68 с.

33. Клинические рекомендации, основанные на доказательствах «Физическая реабилитационная медицина» Г.Н. Пономаренко, Д.В. Ковлен, Санкт-Петербург, 2018, 38 с.

34. Almeida CC, Maldaner da Silva VZM, Cipriano Junior G, Liebano RE, Quagliotti Durigan JL Transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential current demonstrate similar effects in relieving acute and chronic pain: a systematic review with meta-analysis. Brazilian Journal of Physical Therapy 2018 Sep-Oct;22(5):347-354.

35. Duarte R, Fuhrich D, Ross JD. A review of antibiotic therapy for pelvic inflammatory disease. Int J Antimicrob Agents. 2015 Sep;46(3):272-7. Epub 2015 Jun 17. PMID: 26126798.